

ЎРТА ЗАРАФШОН ВОҲАСИДА САВДО-СОТИҚ, ХУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИДАН

Дусмуродов Обиджон Шомирзаевич

ЎзМУ, Тарих факультети ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12607512>

Зарафшон водийси Ўрта Осиёнинг марказий қисмида Оқтов билан Зарафшон тизмалари орасида жойлашган воҳадир. Зарафшон водийсининг асосий сув манбаи Зарафшон дарёси бўлиб бу дарё Зарафшон тоғининг энг юқори чўққиси Зарафшон музлигидан тўйинади [ЎзМЭ: 672-673]. Зарафшон водийси Зарафшон дарёси оқишига бўйича Юқори Зарафшон, Ўрта Зарафшон ва Қуйи Зарафшон воҳаси ҳудудларига ажратилади.

Зарафшон воҳасининг табиий шароити ва яшаш учун қулай ерларга эгаллиги қадимдан бу ҳудудга ҳар жойдан турли халқлар, кўчманчи турли этник гуруҳлар, уруғ-аймоқларнинг кўчиб келиши, муваққат ва доимий жойлашишига сабаб бўлган. Шундан келиб чиқиб деҳқончилик, ҳунармандчилик ва савдо-сотиқ билан машғул халқ асосан ўтроқ ва ярим ўтроқ аҳоли бўлиб, уларнинг келиб чиқиши турлича бўлган. Кишиларнинг ўзаро моддий ва маданий алоқалари мазкур ҳудудларда аста-секин маҳаллий аҳоли қатламининг шаклланишига олиб келди [К.Ш.Шаниязов: 91].

Ўрта Зарафшон воҳасида ўтмишда ҳар бир тарихий давр иқтисодий ҳаётида савдо-сотиқ ва ҳунармандчилик етакчи ўрин эгаллаган. Шаҳар хўжалигидаги турли касб корликлар ҳамда тижорат билан машғул инсонларнинг жамият фаровонлиги йўлидаги саъй-ҳаракатлари ва уларнинг иш тажрибалари, амалга оширган ишларини ўрганиш ҳозирги вақтдаги тадбиркорлик соҳасидаги иш жараёнларини ўрганиш ва ривожлантиришга наф келтириши эҳтимолдан ҳоли эмас. Шу нуқтаи назардан келиб чиқиб Ўрта Осиё минтақасида ижтимоий ва иқтисодий жиҳатдан етакчи мавқега эга бўлган Зарафшон воҳасидаги хўжалик тараққиётини илмий таҳлил қилиш муҳимдир. Савдо-сотиқ соҳасида ҳам кўп асрлик анъаналар ҳозирги кунда ҳам давом эттирилиб келинмоқда. Воҳанинг аҳоли яшайдиган ҳудудларида ҳафтанинг маълум кунларида бозор бўлган. Қадимдан Самарқанд вилояти ҳудудларида ҳафталик савдо-сотиқ ишлари амалга оширилган. Жумладан, бугунги кунда ҳам Пахтачи тумани ҳудудларида яъни, душанба куни Хумор қўرғонида, сешанба куни Украш маҳалласи ҳудудида республика бўйича чорва молларининг катта бозори, чоршанба куни Украш маҳалласи ва Султонобод ҳудудида савдо тижорат бозори, пайшанба куни Тадбиркор маҳалласи, жума куни Киштали маҳалласи, шанба куни Дабускалъя маҳалласи ҳудудида қишлоқ деҳқонлари, ҳунармандлари ва тадбиркорлари томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар сотувга чиқарилади. Деҳқончилик учун қулай унумдор ерлар, чорвачиликни ривожлантириш учун кенг яйловлар, ҳунармандларнинг иш юритишларига кўпроқ имкон берувчи шаҳарлар, тижорат ишларига қулайликлар берувчи чорраҳалар ва йўлларнинг мазкур ҳудудлар мавжудлиги ҳам бу ерларда мўътадил хўжалик юритишга ижобий таъсир кўрсатганлигини алоҳида таъкидлаш керак. Умуман олиб қараганда, ўтмишда бу борада эришилган ютуқлар, муваффақиятлар, йўл қўйилган хато-камчиликлар ва нуқсонларни илмий ўрганиш, таҳлил қилиш ҳар доим долзарб аҳамият касб этади.

Ўрта Зарафшон воҳасида савдо-сотиқ ҳамда ҳунармандчилик соҳасида бир қанча тадқиқот ишлари олиб борилган. Буларга К.К.Пардаевнинг “XVI-XVIII асрда Миёнкол”

номли [К.К.Пардаев: 280], О.А.Остоновнинг “Зарафшон воҳасида хунармандчилик, тадбиркорлик ва савдо-сотик (XIX аср охири-XXI аср бошларида)” [О.А.Остонов: 2013] мавзусидаги монографияси, Ўзбекистон Миллий Архивидаги шу соҳага оид фонд хужжатлари [ЎзМА: 596-фонд] ва Б.Аҳмедовнинг “Тарихдан сабоқлар” [Б.Аҳмедов: 430] асарида ҳам воҳанинг савдо сотик, хунармандчилигига оид манбалар бериб ўтилган.

Амир Темур салтанатига ташриф буюрган испан элчиси Руи Гонсалес де Клавихонинг кундалигида Самарқанд шаҳрининг катта хиёбон ва савдо расталари ҳамда ҳар йили олиб бориладиган савдо ишлари яъни Хитой, Ҳиндистон, Татаристондан олиб келинган моллар тўғрисида Б.Аҳмедовнинг “Тарихдан сабоқлар” асарида маълумотлар бериб ўтилган [Б.Аҳмедов: 252]. XIX аср ўрталарида Ўрта Зарафшон воҳасида олиб борилган савдо сотик ишлари, хунармандчилик турларини кенг миқёсда ривожланиши ва ҳозирги кунда ҳам шу жойларда савдонинг, хунармандчиликнинг замонавий турлари билан аҳолини шуғулланиб келаётганлигини кўришимиз мумкин. Савдо-сотик воҳа аҳолиси томонидан бугунги кунда ҳам олиб борилмоқда, хунармандчилик турлари эса ёш авлодларга устоз-шогирд анъаналари орқали ўргатиб келинмоқда.

Зарафшон воҳасида кенг тарқалган хунармандчилик турларидан бири кулолчилик бўлиб, ушбу хунармандчилик тури Зарафшон воҳасида қадимдан маҳаллий эҳтиёжларга мослашиб ривожланган. Бу даврда Самарқанд билан бир қаторда Каттақўрғонда ҳам кулолчилик борасидаги анъаналар сезиларли даражада ўсиб борди. Каттақўрғон кулоллари, айниқса, ошхона буюмлари яшаш бобида моҳир бўлишган. Буюмларни сирлашдаги ўзига хос услублари Каттақўрғон кулолларига шуҳрат келтирган [О.А.Остонов: 23].

Кулолчилик-хунармандчиликнинг етакчи тармоқларидан бири ҳисобланиб, икки турдаги кулолчилик буюмлари ишлаб чиқарилган. Булар сирланган ва сирланмаган кулолчилик буюмлари бўлган. Баъзи хунармандлар сирланганини, баъзилари сирланмаган оддий кулолчилик буюмларини ишлаб чиқарган. Кулолчилик устахоналари бир хил шаклда бўлиб, яшаш уйларга нисбатан баландроқ қурилган. Кулолчилик буюмларини яшашда лойга жун қўшиб ишлов берилган. Уста-хунарманд кулоллар томонидан ишлаб чиқарилган кулолчилик маҳсулотлари бозорларда камдан кам сотилган, улар асосан ўз маҳсулотларини кўтарасига савдогарларга сотганлар [К.К.Пардаев: 138].

Зарафшон воҳасида хунармандчиликнинг анъанавий турлари ҳамда савдо-сотик қадимдан ривожланган бўлиб, бугунги кунда воҳа аҳолиси томонидан деҳқончилик маданияти, хунармандчилик барча турлари орқали республикаимизнинг иқтисодий ва савдо-сотик соҳалари ривожланмоқда. Бугунги кунда ҳам хунармандчилик ва тадбиркорликнинг ривожланиши натижасида воҳада ишлаб чиқаришнинг янги тармоқлари вужудга келган ва тараққий этмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 3-том.—Тошкент: “Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. 2002.—Б. 672-673.
2. Шаниязов К.Ш. Некоторые вопросы этнической динамики этнических связей узбеков в XIV -XVIII вв. Материалы к этнической истории населения Средней Азии. - Ташкент, 1986.—С. 91.
3. Пардаев К.К. XVI -XVIII асрларда Миёнкал.—Тошкент. “Turon Zamin Ziyu” 2014.—Б. 138.

4. Ўзбекистон Миллий архиви 596-фонд.
5. Аҳмедов Б. Тарихдан сабоқлар.–Тошкент: Ўқитувчи, 1994.–Б. 252.
6. О.А.Остонов Зарафшон воҳасида ҳунармандчилик, тадбиркорлик ва савдо-сотик (XIX аср охири-XXI аср бошларида)”.–Тошкент: SHARQ, 2013. 142 б.